

அகநானூற்றுத் தோழியின் சொல்லாளுமை

முனைவர் ச.மீனாட்சி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

meenakshis-tam@sfrcolledge.edu.in

Abstract :

Sangam literature is an excellent literature that depicts the thoughts and feelings of the inner man. After the inner man, the friend is an important character in literature. With her eloquence, she has the ability to rule the inner man in literature. It is no exaggeration to say that the friend's eloquence, which transforms the heroine's kalavu into a chaste life, can amaze us. The personalities of every human being differ in many ways. In this way, the friend's eloquence reveals the inner potential of the hero and the heroine. This research article is an examination of the eloquence of the inner man, who is heavily involved in the heroine's Kalavu.

Key Words : Sangam Literature - Eloquence - Kalavu - Love

முன்னுரை

சங்க இலக்கியங்கள் அக மாந்தர்களின் சிந்தனைகளையும், உணர்வுகளையும் படம் பிடித்துக் காட்டுகின்ற சிறந்த இலக்கியங்களாகும். அக மாந்தர்களுக்கு அடுத்து இலக்கியங்களில் தோழி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதாபாத்திரமாகும். தன் சொல்லாளுமையால் இலக்கியங்களில் அகமாந்தர்களை ஆள்கின்ற தன்மையுடையவள். தலைவியின் களவு ஒழுக்கத்தை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்றுகின்ற தோழியின் சொல்லாளுமை நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்தக் கூடியது என்றால் மிகையில்லை. ஒவ்வொரு மனிதர்களின் ஆளுமைத்தன்மையும் பலவாறு வேறுபடுகின்றன. அவ்வகையில் தோழியின் சொல்லாளுமை தலைவன் மற்றும் தலைவியின் உள்ளத்திறனை புரிந்து வெளிப்படுகின்றது. தலைவியின் களவு ஒழுக்கத்தில் அதிகமாக ஈடுபடுகின்ற அகநானூற்றுத் தோழியின் சொல்லாளுமையை ஆய்வதாக இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைகின்றது.

தோழி

சங்க இலக்கியங்களில், தோழி என்ற பாத்திரமே மிகவும் சிறப்புடைய பாத்திரமாகும். அக மாந்தர்களின் வாழ்வின் மேன்மைக்காகச் செயல்படக் கூடியவளே தோழி. அக மாந்தர்களின் களவு மற்றும் கற்பு வாழ்க்கையில் பெரும்பங்கு கொள்பவளே தோழி. அகமாந்தர் கொள்ளும் மனஉணர்வுப் போராட்டங்களை அமைதிப்படுத்துகின்ற (அ) மடைமாற்றுகின்ற பின்புலங்களை அமைத்துத் தரும் சூழல்களை எல்லாம் தோழி தன் ஆளுமைத்திறனால் உருவாக்குகிறாள். தோழியானவள் தலைவியைச் சார்ந்திருப்பதிலும், துணையாக இருப்பதிலும் பொலிவு பெறுகிறாள் என்பதை,

“சூழ்தலும் உசாத்துணை நிலைமையிற் பொலிமே” (தொல்.களவியல்:36)

என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகின்றார். தோழி பற்றி ஆ.ஜெகதீசன் தன் நூலில் சோ.ந.கந்தசாமியின் கருத்தினை, “காதலர்கள் உணர்ச்சி மாந்தர்கள். உணர்ச்சியில் விளையும் அகப்போராட்டங்களையும்,

மோதல்களையும் உள்ளவாறு அறியும் அறிவுப்பாத்திரம் தோழி. வரம்பு கடந்து செல்லும் தலைவனை ஆற்றியிருக்க அறிவுரை கூறியும் ஒளிவீசும் ஆசானாக தோழிப்பாத்திரம் காணப்படுகின்றது. தலைவியின் மனக்கசப்பு தோன்றும் வேளையில் ஏற்ற அறிவுரையாகிய ஊட்டச்சத்தளித்து மனநோய் களைந்திடும் மருத்துவப்பாத்திரமாகவும் தோழி தொண்டாற்றுகின்றாள்¹ என்று எடுத்துரைக்கின்றார்.

ஆளுமை - விளக்கம்

ஆளுமை என்ற சொல்லானது, ஆங்கிலத்தில் 'பெர்ஸனாலிட்டி' (Personality) என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆளுமையானது ஒருவரிடம் காணப்படும் உடற்கவர்ச்சியும், முக அழகும் என்று அறியா மக்கள் கருதுகின்றனர். இஃது தவறான கருத்தாகும். உளவியலறிஞர்கள் கூற்றுப்படி, ஆளுமை என்பது உடற்பண்புகள், மனப்பண்புகள், சமூக அறநெறிப்பண்புகள், மனப்பான்மைகள் போன்ற எல்லா பண்புகளும் இணைந்த முழுமையான கலவையாகும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். இவை இலத்தீன் மொழியான 'பெர்ஸொனா' என்னும் சொல்லில் இருந்து பிறந்தது. நாடக மேடையில் நடிப்பவர்கள் தாங்கள் ஏற்றிடும் பாத்திரத்தின் இயல்புக்குத் தக்கப்படி ஒரு முகமுடியை அணிந்து கொண்டு நடித்தனர். இத்தகைய முகமுடியைக் குறிக்கும் சொல்லே இலத்தீன் மொழியான 'பெர்ஸொனா' ஆகும்.² ஆளுமை என்ற சொல்லும் தற்சமயம் ஒருவரது பண்பினைக் குறிக்கும் சொல்லாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

தோழியின் சொல்லாளுமை

தலைவியின் களவு வாழ்க்கையை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்ற தோழி தன் அறிவையும், சொல்லாளுமையும் கருவியாகக் கொள்கிறாள். தோழியின் சொல்லாளுமையை மு.அருணாச்சலம் பிள்ளை, "தலைமகன், தலைமகள், தாயார் முதலானவர்களைத் தன் செயல்வழி ஒழுக்கச்செய்யுந் திறமை, தோழிபா லுண்டெனக் கொள்ளலாம்."³ என்று சுட்டுகின்றார். தோழி பேசும் சொற்களானது கேட்போரை பிணிக் கும் தன்மையுடையதாகும். குறிப்பாகத் தன் கருத்தை புலப்படுத்துகின்ற அறிவுக் கூர்மையும், தேவைப்படி தன் கருத்தை துணிவாக எடுத்துக்கூறும் நெஞ்சுரம் பெற்றவளும் ஆவாள். மு.வரதராசனார் தோழியின் சொல்லாளுமையை, "உள்ளம் புண்படாத வகையிலும் வாழ்வில் அரிய உண்மைகளை உணரும் வகையிலும் கடமை உணர்ச்சி கொள்ளும் வகையிலும் தலைவனுக்கு அறிவுரை கூறும் தோழியின் பேச்சுத்திறன் போற்றத்தக்கதாகும்."⁴ என்று குறிப்பிடுகின்றார். தோழி தனது சொல்வன்மையால் தலைவியின் வாழ்வை நலம் பெறச் செய்கின்றாள். தலைவியின் களவு வாழ்க்கையை, கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்றக் கருதி தோழி பங்கு பெறும் சூழல்களாக,

- ❖ குறியீடு -இடையீடு
- ❖ சிறைப்புறம்
- ❖ வரைவு கடாதல்
- ❖ அறத்தொடு நின்றல்
- ❖ உடன்போக்கு மலிதல்
- ❖ வரைவு மலிதல்

என்பன சுட்டப்படுகின்றன. இச்சூழல்கள் தோழியின் சொல்லாளுமையை வெளிப்படுத்துகின்றது. களவில் தோழியின் சொல் திறனானது தலைவியின் கற்பு வாழ்க்கைக்கு வழி வகுப்பனவாக உள்ளன.

குறியீடு - இடையீடு

களவு காலத்தில் தலைவன் தலைவி பகல் இரவுக் குறிகளில் சந்தித்து தன் களவினை நீட்டுவிக்கிறார்கள். தலைவியின் களவினை கற்பாக மாற்ற விரும்பும் தோழி, தலைவனுக்கு கற்பு வாழ்க்கையை அறிவுறுத்த விரும்புகிறாள். இதனால் களவில் குறியிடத்தை மாற்றி மாற்றி அமைப்பவளாகத் தோழி திகழ்கின்றாள். இருகுறியிடத்தும் தலைவியைச் சந்திக்க வரும் தலைவனை தன் சொல்லாளுமையால் தடுத்து நிறுத்தும் தோழியின் திறனை,

“பகல்வரின், கவ்வை அஞ்சுதும், இகல்கொள...” (அகம்.களிற்றி.118:6)

“தனியே வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்...” (அகம்.களிற்றி..118:10)

என்ற பாடலடியால் அறிய முடிகின்றது. தலைவியை சந்திக்க தலைவன் பகலில் வந்தால் ஊராரின் அலருக்கு அஞ்சுகின்றோம். பகலில் வராது இருள் நிறைந்த நள்ளிரவில் நீ தனியாக வரின் அலரைக் காட்டிலும் அதிகமாக அஞ்சுகின்றோம் என்று தலைவியின் உள்ளத்தை நினைவுபடுத்தி குறிப்பாக வரைவு கடாதலை உணர்த்தும் தோழியின் சொல்வன்மையை அறிய முடிகின்றது. இதே போல் இருகுறியிடத்தும் வந்து மீளும் தலைவனிடம்,

“பிரிதி ஆயின்

மருந்தும் உடையையோ மற்றே - இரப்போர்க்கு...” (அகம்.மணி.238:10-11)

என்ற பாடலில் தோழி வினாவும் முறையானது சுட்டப்படுகின்றது. உன் பிரிவால் தலைவி இறந்துப்படுதல் உறுதி தலைவி இறப்பினைத் தடுக்க உன்னிடம் ஏதேனும் மருந்து உள்ளதோ? என்று கேட்டு தலைவனின் உள்ளத்தை கிளர்ந்தெடுக்கும் தோழியின் சொல்லாட்சி பாராட்டுதலுக்குரியது. இவ்வாறு தோழி, தலைவன் தலைவியை சந்திக்க விரும்பும் குறியிடத்திற்கு இடையீடு செய்து தலைவியின் களவு வாழ்க்கையை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்ற முயல்கின்றாள். மேலும் தலைவன் வரும் ஏதத்தை தோழி குறிப்பிடும் பாங்கினை,

“கமழ் இதழ் அலரி தாஅல் வேலன்

வெறியாயர் வியன்களம் கடுக்கும்

பெருவரை நண்ணிய சாரலானே...” (அகம்.மணி.182:16-18)

என்ற பாடலடி சுட்டுகின்றது. நீ வரும் ஏதத்தைக் கண்டு தலைவியின் கண்கள் நீரைச் சொரிகின்றன. ஆதலால் நீ நண்பகலில், வேலன் வெறியாடும் பெரிய களத்தினைப் போல் காட்சி அளிக்கும் மலையை அடுத்துள்ள சாரலின் கண் வருதல் வேண்டும் என்று தோழி குறிப்பிடுகின்றாள். வெறியாட்டு களத்தை குறிப்பிட்டு தலைவியை விரைவில் மணக்குமாறு அறிவுறுத்தும் தோழியின் சொல்வன்மை அளவிடற்கரியது.

சிறைப்புறம்

தோழியின் சொல்வன்மைக்கு மிகுந்தச் சான்று சிறைப்புறக் கூற்றாகும். மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி சிறைப்புறம் என்ற கூற்றிற்கு, “ஓதுக்கிடம், தோழி தலைவியர்க்குள் நிகழும் செய்திகளைத் தலைவன் மறைந்தறிதற்கு அனுகூலமாய்க் காவல் மனைப்புறமாயுள்ள இடம், வேலிப்புறம்”⁵ என்று பொருள் கொள்கிறது. எதையும் நேராகக் கூறுவதிலும் குறிப்பாகக் கூறல் வலிமையுடையதாகும். தோழி தன் கருத்தினை நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல் சிறைப்புறமாக நிற்கும் தலைவனிடம் தலைவியின் நிலையை சாதூரியமாக எடுத்துரைக்கின்றாள். தலைவி இற்செறிக்கப்பட்டாள் என்ற செய்தியை குறிப்பாக உணர்த்தும் தோழியின் சொல்லாளுமையை,

“கொடிது அறி பெண்டிர் சொற்கொண்டு, அன்னை
கடி கொண்டனளே - தோழி...” (அகம்.களிற்றி.20:12-13)

“நெடுவேள் பரவும், அன்னை அன்னோ!

என்ஆ வதுகொல் தானே - பொன் என...” (அகம்.மணி.272:15-16)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. ஊர் பெண்டிரின் அலரினால் தலைவி இற்செறிக்கப்பட்டாள். இனி அவளைக் காண்பது அரிது. ஆதலால் விரைவில் தலைவியை மணந்து கொள் என்று சிறைப்புறமாக நிற்கும் தலைவனுக்கு உணர்த்தும் தோழியின் சொல்திறன் சிறப்பிற்குரியது. இதே போல் சிறைப்புறமாக நிற்கும் தலைவனுக்கு, வெறியாட்டு நிகழ் போவதை அறிவுறுத்தும் விதமாக,

“அணங்குஅயர் வியன்களம் பொலிய, பையத்

தூங்குதல் புரிந்தனர், நமர் என, ஆங்கு அவற்கு

அறியக் கூறல் வேண்டும் - தோழி!...” (அகம்.நித்திலம்.382:6-8)

என்ற பாடலடி சுட்டுகின்றது. தலைவன் சான்றோரின் இயல்பினைப் பெற்றவன். ஆதலால் நீ அவன் உணரும்மாறு அன்னை வெறியாட்டு நிகழ்த்த விரும்புவதை குறிப்பிடுதல் வேண்டும் என்ற சிறைப்புறம் நிற்கும் தலைவனுக்கு உணர்த்தும் தோழியின் சொல்லாளுமை அளவிடற்கரியது.

வரைவு கடாதல்

ஆ.ஜெகதீசன் வரைவு கடாயும் தோழியின் பாத்திரத்தை, “வரைவென்னும் செயலுக்கு விருப்பமின்றிக் களவில் தலைவன் காலம் கடத்துவதை சுட்டிக்காட்டும் பாத்திரமாகவும் தோழி உள்ளாள்.”⁶ என்று தன் நூலான சங்க இலக்கிய மதிப்பீடுகள் என்பதில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தோழியின் களவு வாழ்க்கையை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்றத் தோழிக் கையாளும் உத்தியே வரைவு கடாதல். “தலைவியை மணம் புரிந்து கொள்ளுமாறு தோழி தலைமகனை வற்புறுத்தும் அகத்தறை”⁷ என்று செந்தமிழ்ச்சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி குறிப்பிடுகின்றது. ஊரவரின் அலர் அதிகரிக்கும் போதும், இற்செறிப்பின் போதும், திணையானது முதிர்ச்சியடையும் போதும் அன்னை வெறியாட்டு நிகழ்த்த முற்படும் போதும், நொதுமலர் வரைவின் போதும் தோழி தலைவனுக்கு வரைவு கடாதலை அறிவுறுத்துகின்றாள்.

“வம்ப நாரை இனன் ஒலித்தன்ன

ஆம்பல் வாய்த்த தெய்ய...” (அகம்.களிற்றி.100:14-15)

என்ற பாடலடி நாரைக்கூட்டம் போன்று அலர் மிகுதியாயிற்று என்பதை உணர்த்துகின்றன. அலர் மிகுதியை தலைவன் உணரும்மாறு கூறி வரைவினை அறிவுறுத்துகின்றாள் தோழி,

“குன்ற நாட! நீ அன்பிலை ஆகுதல்
அறியேன் யான், அஃது அறிந்தனென் ஆயின்
அணிஇழை, உண்கண், ஆய்இதழ்க் குறுமகள்
மணிஏர் மாண்நலம் சிதைய

பொன்றேர் பசலை பாவின்று மன்னே...” (அகம்.மணி.172:14-18)

என்ற பாடலடி தலைவனை குறை கூறுவது போல் கூறி தலைவியை மணந்து கொள்ளுமாறு குறிப்பிடும் தோழியின் திறனை வெளிப்படுத்துகின்றது. உனக்கு தலைவியின் மீது அன்பு இல்லை என்று கூறி தலைவனின் உள்ளத்தை அளந்து பார்க்கும் தோழியின் சொல்லாளுமை சிறப்பிற்குரியது. தலைவனிடம் நேராக வரைவு கடாயும் தோழியின் திறனை,

“ஏனலும் இறங்குகுரல் இறுத்தன, நோய் மலிந்து,
ஆய்கவின் தொலைந்த, இவள் நுதலும் நோக்கி
ஏதில மொழியும், இவ்ஊரும், ஆகலின்...” (அகம்.மணி.132:1-3)

“இருங்கவுட் கடாஅம் கனவும்

பெருங்கல் வேலி, நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே” (அகம்.மணி.132:13-14)

என்ற பாடலடி உணர்த்துகின்றன. திணையானது அறுக்கப்பட்டு விட்டன. உன் பிரிவால் தலைவியின் அழகு கெட்டன என்று எடுத்துரைக்கின்றாள். மேலும் நேரடியாகத் தலைவியை மணந்து உன் ஊருக்கு அழைத்துச் செல் என்று குறிப்பிடும் பாங்கானது தலைவனின் உள்ளத்தை தெளிய வைத்து வரைவு கடாயும் திறனுடையவள் தோழி.

அறத்தொடு நின்றல்

அறத்தொடு நின்றல் என்பது, “கற்பெனும் கடைப்பிடியில் நின்று தலைவியின் களவொழுக்கத்தைப் பெற்றோர்க்கு வெளிப்படுத்தல்”⁸ என்று பொருள்படும். தலைவியின் களவை செவிலிக்கு உணர்த்தும் தோழியின் திறன் மிக நுட்பமானது. சரளா.இராசகோபாலன் அறத்தொடு நிற்கும் துறையை, “களவு, கற்பு என்னும் இரு கரைக்களுக்கிடையே ஒரு பாலம் போல விளங்கும் இத்துறை, அகத்திணைத் துறைகள் அனைத்திலும் சிறப்படையது.”⁹ என்று தன் நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். அறத்தொடு நின்றலில் தாயை இணங்கச் செய்து தான் நினைப்பதைச் சாதிக்கும் திறனுடையவளாகத் தோழி திகழ்கின்றாள். செவிலியை ஈர்க்கும் வண்ணம் தோழி அறத்தொடு நிற்கும் பாங்கினை,

“கொடுஞ் சுழிப் புகாஅர்த் தெய்வம் நோக்கி

கடுஞ் சூள் தருகுவேன், நினக்கே...” (அகம்.களிற்றி.110:4-5)

“கல்லென் சிறுகுடித் தங்கின் மற்று எவனோ?

என மொழிந்தனனே ஒருவுன் அவற்கண்டு

இறைஞ்சிய முகத்தெம் புறம் சேர்பு பொருந்தி...”

(அகம்.களிற்றி.110:14-16)

“அலமரல் மழைக்கண் அமர்ந்து நோக்காள்

அலையில் - வாழி! வேண்டு, அன்னை!...” (அகம்.மணி.190:5-6)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. இயற்கைப் புணர்ச்சியில் தலைவனைக் கண்டு முகம் கவிழ்ந்து நின்றோம் என்பதை தோழி முதலில் சுட்டுகின்றாள். பின்பு இதனின் உண்மைநிலையை ஆழப்படுத்தும் வண்ணம் தெய்வம் முன்னிலையில் தூள் உரைப்பேன் என்று உரைக்கின்றாள். தோழியின் இத்தகைய கூற்று செவிலியின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வண்ணம் அமைகின்றது. மேலும் தலைவியின் கற்பு நெறியை வலுப்படுத்தும் வண்ணம், சுற்றிச் சுழல்கின்ற குளிர்ச்சிப் பொருந்திய கண்களை உடைய தலைவியும் அவனை விரும்பி நோக்கவில்லை என்று குறிப்பிடுகின்றாள். தோழியின் இத்தகைய கூற்று தலைவி குற்றமற்றவள் என்பதை செவிலி உணரும் வண்ணம் அமைகின்றது. இவ்வாறாக தோழி அறத்தொடு நின்றலில் தலைவியின் களவு வாழ்க்கையை செவிலியின் உள்ளம் கவரும் வண்ணம் எடுத்துரைக்கின்றாள்.

உடன்போக்கு மலிதல்

தலைவியின் களவை கற்பாக மாற்றக் கருதுபவள் தோழி. அறத்தொடு நின்ற தோழியின் எண்ணம் நிறைவேறா வண்ணம், தாய்-தந்தையர் தலைவிக்கு நொது மலர் வரைவினை ஏற்பாடு செய்யும் போது தோழி தலைவியை உடன்போக்கு மேற்கொள்ளச் செய்கின்றாள். மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி, உடன்போக்கு என்ற துறைக்கு, “கூடப்போதல், களவில் தலைவி தன் பெற்றோர் அறியாமல் தலைவனுடன் செல்லுதல்”¹⁰ என்று பொருள் கொள்கிறது. நொதுமலர் வரைவின் போது தோழி தலைவியின் உடன்போக்கிற்கு உடன்படும் பாங்கினை.

“காய்சினம் சிறந்து, குழுமலின் வெரீஇ

இரும்பிடி இரியும் சோலை

அருஞ்சரம் சேறல் அயர்ந்தனென், யானே...” (அகம்.மணி.221:12-14)

என்ற பாடலடி உணர்த்துகின்றன. தாய் தந்தையர் வேற்று மணத்திற்கு உடன்பட்டனர். ஆதலால் நீ தலைவனுடன் அறிய சுர வழியில் செல்ல உடன்பட்டேன் என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் சுரவழியில் எவ்வித துன்பமும் ஏற்படாதவாறு அரவணைத்து தலைவன் செல்வான் என்று குறிப்பாகச் சுட்டும் பாங்கினை உணர முடிகின்றது. இதே போல் தோழி தலைவனிடம், தலைவி உடன்போக்கிற்கு உடன்பட்ட செய்தியை குறிப்பிடும் பாங்கினை,

“மணமனை கமழும் கானம்

துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே” (அகம்.களிற்றி.107:21-22)

“வண்ண மூதாய் தண்நிலம் வரிப்ப,

இனிய ஆகுக தணிந்தே -

இன்னா நீப்பின் நின்னொடு செலற்கே” (அகம்.மணி.283:15-17)

என்ற பாடலடிகளால் அறிய முடிகின்றது. உன் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப என் தோழி உன்னுடன் கானகம் செல்ல இசைந்தாள். உன்னைப் பிரிந்துள்ள துன்பத்தினும் உன்னுடன் கடும் சுரம் வரவே இசைந்தாள்.

ஆதலால் நீங்கள் செல்லும் பாதை வெம்மை தணிந்து இனிமைப் பெறுவதாக என்று வாழ்த்திக் கூறும் முறையின் மூலம் தோழியின் நெஞ்சுரம் வெளிப்படுகின்றது.

வரைவு மலிதல்

செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி வரைவு மலிதல் என்பதை, “மண நிகழ்வது பற்றி மகிழ்வுறுதல்”¹¹ என்று குறிப்பிடுகின்றது. தலைவியை மணந்து கொள்ள தலைவன் வரும் போது தோழியின் மகிழ்ச்சி உணர்வானது வெளிப்படுகின்றது. தலைவன் வரைவிற்காக வரும் செய்தியை தலைவியிடம் தோழி வெளிப்படுத்தும் முறையை,

“வெல் போர் இராமன் அருமறைக்கு அவித்த

பல்வீழ் ஆலம் போல

ஒலி அவிந்தன்று, இவ் அழுங்கல் ஊரே” (அகம்.களிற்றி.70:15-17)

என்ற பாடலடிச் சுட்டுகின்றது. இராமன் இலங்கை மீது போர் தொடுக்கும் ஆரவாரம் போல் ஊரானது மகிழ்ப் போகின்றது. இவ்வாறு இராம இதிகாசத்துடன் தலைவன் வரைவு மலிதலைச் சுட்டிக் காட்டும் தோழியின் அறிவுத்திறன் சிறப்புற்றது. இதன் மூலம் தலைவன் வரைவு மலிதலால் ஏற்படும் உணர்வை வெளிப்படுத்துகின்ற திறனை அறிய முடிகின்றது. தலைவன் வரைவு மலிய வரும் திறனை,

“இரவந் தன்றால் திண்தேர், கரவாது

ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல்வாய்

அரவச் சீறார் காண

பகல்வந் தன்றால் பாய்பரி சிறந்தே” (அகம்.மணி.160:15-18)

என்ற பாடலடிகள் குறிப்பிடுகின்றன. இரவில் வரும் தலைவனின் தேர் அலர்தூற்றும் அம்பற் பெண்டிரின் வாயை மூடும் பொருட்டு பகலில் வந்தது என்று தோழி குறிப்பிடுகின்றாள். மேலும் ஏவல் செய்யும் இளையரொடும், ஊர் காணும் மாறும் தலைவனின் தேர் வந்தது என்று குறிப்பிடும் பாங்கானது தலைவன் வரைவிற்காக வந்தான் என்பதைச் சுட்டுகின்றது.

தொகுப்புரை

- அகமாந்தர்களின் வாழ்வில் தோழி முக்கியப் பங்கு பெறும் பாத்திரமாகும்.
- தன் ஆளுமைத் திறனால் அக மாந்தர்களை ஆட்கொள்ளும் திறனுடையவளாகத் தோழி திகழ்கின்றாள்.
- தோழியின் மதிப்பிட முடியாத ஆளுமைத் தன்மையானது அகமாந்தர்களின் களவு ஒழுக்கத்தை கற்பு வாழ்க்கையாக மாற்றுவதற்கு ஏதுவாகின்றது.
- சூழ்நிலைக்குத் தக்கபடி தலைவனிடம் வரைவு கடாதல், சிறைப்புறம், குறியீடு - இடையீடு என்ற சூழல்களில் தன் ஆதிக்கத் திறனை வெளிகாட்டி களவு ஒழுக்கத்தினை கற்பாக மாற்ற முயல்கிறாள் தோழி.

- பிறரை ஈர்க்கும் தோழி தனது சொல், ஆற்றல், நற்சிந்தனை மற்றும் நுண்ணறிவு போன்ற ஆளுமைத் திறனை வெளிப்படுத்துகின்ற அகநானூற்றுத் தோழியின் சொல்லாளுமையை இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் வாயிலாக அறியலாம்.

குறிப்புகள்

1. ஆ.ஜெகதீசன், சங்க இலக்கிய மதிப்பீடுகள், ப.98
2. பா.வேணுகோபால், கல்வி உளவியல், ப.253
3. மு.அருணாச்சலம் பிள்ளை, 'நெய்தல்' ஐங்குறுநூற்றுச் சொற்பொழிவுகள், ப.93,
4. க.முருகேசன், சங்க இலக்கியத் தேனமுதம், ப.99
5. ச.வே.சுப்பிரமணியன், மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி, ப.515
6. ஆ.ஜெகதீசன், சங்க இலக்கிய மதிப்பீடுகள், ப.99
7. செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி, முதல் பாகம், ப.349
8. ந.கடிகாசலம் (ப.ஆ), சங்க இலக்கியம், ப.294
9. சரளா. இராசகோபாலன், சங்க இலக்கியத்தில் தோழி, ப.198
10. ச.வே.சுப்பிரமணியன், மு.நா, ப.176
11. செந்தமிழ்ச்சொற்பிறப்பியல் பேரகர முதலி, மு.நா. ப.349

பயன்பட்ட நூல்கள்

1. செயபால்.இரா (உ.ஆ) - அகநானூறு.நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், 41 - பி, சிட்கோ இண்டஸ்டிரியல் எஸ்டேட், அம்பத்தூர், சென்னை.
2. வேணுகோபால்.பா.இ - கல்வி உளவியல், சாரதா பதிப்பகம், 6\16, தோப்பு வெங்கடாசலம் தெரு, திருவல்லிக்கேணி, சென்னை
3. ஜெகதீசன்.ஆ - சங்க இலக்கிய மதிப்பீடுகள், ராமையா பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை.
4. சுப்பிரமணியன் ச.வே - மெய்யப்பன் தமிழ் அகராதி, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.